

“GLOBALLASHUV” - ENG OMMAVIYLASHGAN TUSHUNCHA

MAXAMMADIYEV Otabek Abdilaxatovich

Chirchiq oliy tank qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti

Texnik ta‘minot kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Globallashuvning tobora avj olishi milliy ma‘naviyatlarga qarshi tahdidlarning kuchayishini tezlashtirmoqda, ularning o‘ziga xos xususiyatlarining zaiflashuviga va yuksak taraqqiy etgan mamlakatlar hamjihatlikda shakllantirayotgan “ommaviy ma‘naviyat”ga singib ketish xavfini yuzaga keltirmoqda. Ushbu maqola globallashuv jarayonida “islom eksporti” muammosi va unga ta‘sir etuvchi omillar to‘g‘risida fikr bildirilgan.

Kalit so‘zlar: globallashuv, milliy ma‘naviyat, an‘ana, qadriyat, rivayvalizm, renessans, “ommaviy ma‘naviyat”.

Bugun «globallashuv» eng ommaviylashgan tushuncha darajasiga ko‘tarildi. U kirib bormagan va qo‘llanil-maydigan soha qolmadi. Birovlar unga insoniyatning taraqqiyotini va farovonligini ta‘minlovchi omil sifatida qarasa, boshqa birovlar boy davlatlarning yanada boyishiga, kam taraqqiy etgan mamlakatlarning ularga tobe bo‘lib qolishiga olib keladi, deb xisoblaydilar. Ayni paytda uni insoniy va milliy o‘ziga xoslik, turli-tumanlikni bir qolipga soluvchi omil sifatida qarashlar ham mavjud. Yana birovlar, uning zamirida «qattiq» yoki «yumshoq» kuch tamoyillari mavjudligini e‘tirof etmoqdalar [1].

Bugun globallashuv tushunchasiga turli ta‘riflar berish va uni yanada takomillashtirish davom etmoqda. Bu tabiiy hol. Chunki uning jahon iqtisodidagi o‘rni borasida ma‘lum bir ijobiy fikrlar shakllangan bo‘lsa ham, inson, shaxe, millat, xalq va mavjud umuminsoniy qadriyatlar bilan bog‘liq jihatlarini o‘rganish hamon qiyomiga etmagan. Bundan tashqari, «Istiqbolda globallashuv hayot ritmini tezlashtirib, insoniyatning bugun erishgan tamadduni (sivilizatsiyasi)ning go‘rkoviga aylanmaydimi? Uning iqtisodiy taraqqi-yotga ijobiy ta‘siridan qanoatlanib, milliy-ma‘naviy qashshoklashuvga o‘tkazayotgan salbiy oqibatlarini haqida bosh qotirmasak, kelajakda insoniyat hayotida katta fojialar yuzaga kelmaydimi?»

degan savollarni quyib, ularga javob izlash zaruriyati kuchaymoqda. Shu bilan birga xoxlaymizmi-yo‘qmi, Bugun globallashuv amal qilayotgan bo‘lsa, uning oxirgi manzili va poyoniga yetib borgandan keyin insoniyatni yana qanday jarayonlar kutmoqda? Ehtimol, insonlar ertaga globallashuvning taraqqiyotga yetaklovchi omil sifatidagi imkoniyatlaridan voz kechib, yana taraqqiyotni boshidan boshlashga majbur bo‘lar? U jarayonmi yoki qisqa muddatda amal qiladigan hodisami? kabi boshqa bir qator savollarni o‘rtaga qo‘yib, ularga javobni bugun izlamoq zaruriyati kuchaymoqda.

Globalashuv ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy mazmunlarga ega bo‘lib, unga jarayon yoki hodisa sifatida qaraganda nima o‘zgaradi, bu tushunchalarning mazmuni nimalarda o‘z ifodasini topadi, degan savolga javob izlashimiz lozim.

Jarayon hodisa bilan uzviy bog‘liq. Agar hodisa ob‘ektiv borliqning tez o‘zgaruvchan tashqi tomonini ifoda ettirsa, jarayon hodisaga nisbatan passiv jihatini o‘zida ifoda etadi va ayni paytda, hodisa jarayonning moddiy borlikdagi ifodasi hamdir. **Jarayon tabiat, jamiyat va insoniyat xayotida kechadigan voqea va hodisalarning uzluksizligini anglatuvchi tushunchadir [2].** Uning o‘zak mohiyatini ana shu uzluksizlik tashkil qiladi. U tabiat, jamiyat va inson hayotida kechadigan hodisa bo‘lganligi uchun ham ulardagi ob‘ektiv va sub‘ektiv omillar ta‘sirida o‘zgarib boradi. Ammo jarayon ob‘ektiv qonuniyatlar asosida yuzaga kelsa, uni sub‘ektiv kuchlar aralashuvi bilan o‘zgartirib bo‘l-maydi. Agar bunday jarayonlar ma‘lum maqsadni amalga oshirishga yo‘naltiriladigan bo‘lsa, uni boshqarish mumkin bo‘ladi. Bunday holda u inson tomonidan amalga oshiriladi. «Globalashuv» tushunchasiga jarayonning ana shu ikki qirradi mohiyatini to‘g‘ri anglagan xrla yondashish zarur bo‘ladi.

Bugun globallashuvning avj olishi va uning poyoni yo‘qligidan, oxiri ko‘rinmayotganligidan kelib chi-qiladigan bo‘lsa, unga jarayon sifatida qarash to‘g‘ri bo‘ladi. Bu masalaning bir tomoi bo‘lsa, ikkinchi tomondan, jamiyat va insoniyat taraqqiyotining ob‘ektiv qonuniyati hisoblanadi. Ya‘ni, uni biz xoxlaymizmi-yo‘qmi, bunga bog‘liq bo‘lmagan holda kechadi. Chunki u borliqning yashash qonuni hisoblanadi. **Uchinchi tomondan,** globallashuv garchand jamiyat va insoniyat taraqqiyotining ob‘ektiv qonuniyati bo‘lsa-da, u inson omilini, uning ishtirokini absolyut tarzda inkor etmaydi. Chunki globallashuv fan, texnika,

texnologiya va hozirgi zamon kommunikatsiyalarisiz hech narsa emas, u mavxm tushuncha, faqat ularning yutuklari hamda ommaviylashuvi natijasidagina moddiy kuch sifatida uz ifodasini topadi. Fan, texnika, texnologiyalar esa insonlarning aql-zakovati va intellektual qobiliyati bilan yaratiladi. Ayni paytda, bu yutuklar insoniyat ehtiyojining oshib borish ob'ektiv zaruriyati bilan bog'likdir. Shuning uchun ham globallashuvni jarayon sifatida Karaganda, u kanchalik ob'ektiv qonuniyatlar asosida yuzaga kelganidan kat'i nazar, uning inson omili bilan bog'likligini nazarda tu-tishimiz lozim. Ammo bu - insonning globallashuv jarayonini to'xtata oladi, degani emas [3].

Chunki u ehtiyojning ob'ektiv qonuniyati amal kilishining in'ikosi hisoblanadi. Insoniyatning orqaga emas, balki oldinga tomon intilishi, uning ertaga bugundan, istiqbolda esa ertadan ham yaxshiroq va farovonroq qayot kechirishga intilishi ob'ektiv krnuniyatdir. **Shunday qilib**, globallashuv insoniyat taraqqiyotining ob'ektiv qonuniyati bo'lib, uning uzluksizligini ifoda ettiradi. Shu boisdan globallashuv jarayon hisoblanadi va insoniyat uni to'xtatish yoki unga qarshi to'siqlarni qo'yishga qodir emas. Ammo, uning kechishini prognozlashimiz, yo'nalishini belgilab olishimiz mumkin, buning uchun esa aniq o'lchovli uslublardan foydalan-gan holda asosiy ko'rsatkichlarini aniklab olish lozim bo'ladi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, garchand u insoniyat intellektual salohiyati va fidoyi mehnatining mahsuli bo'lsa-da, bugun uning ma'nan qashshoqlashuviga, milliy ma'naviyat emirilishining oldini olishga ojizlik qilyapti. Insoniyat o'zi xoxlamagan holda ana shu salbiy oqibatlar yuzaga kelishining yaratuvchisiga aylanmoqda.

Globallashuv jarayonining barcha sohalardagi ko'lami, salohiyatini dunyo va xalklar hayotini o'zgartirishdagi qudrati, kuchini o'tmishda xalkdar va mamlakatlar hayotida bo'lib o'tgan inqiloblar bilan tenglashtirish mumkin. Ayni paytda, u o'zining hali tarixda insoniyat erishmagan yutuklari, darajalari jihatdan har qan-day inqiloblardan ham yuksakdir. Ana shu jihatlari-ni hisobga olib, globallashuv jarayonini insoniyat va jamiyat taraqqiyotining yangi zamon inqilobi deyish mumkin.

«Inqilob» turli mazmun va maqomda qo'llaniladigan tushuncha hisoblanadi (uning siyosiy, harbiy, ij-timoiy va iqtisodiy mazmun-mohiyatlari mavjud) [4]. Xususan, u

jamiyatlarning biridan ikkinchisiga almashuvi omillaridan biri sifatida fan va texnika sohasida buyuk burilish yasashning ko‘rinishi va ijtimoiy hayotda sodir bo‘ladigan ulkan o‘zgarishlarning ko‘rsatkichi sifatida qo‘llanilib kelinmoqda. Biz bu erda mazkur tushunchani qo‘llashda globallashuvning inson hayotidan boshlab millat, mamlakatlar, siyosat, iqtisod, ma’naviyat va xalkdararo munosabatlarigacha bo‘lgan barcha sohalardagi keskin o‘zgarishlarni yuzaga keltirashganligini nazarda tutmoqdamiz. Zero, bugun uning ta’siridan chetda qoladigan sohaning o‘zi qolmaganligining guvohi bo‘lib turibmiz.

Globalashuv jarayonining inqilobiy moqiyati haqida fikr yuritganda, eng avvalo, «inqilob» tushunchasining ma’no-mazmuni haqida to‘xtalish lozim bo‘ladi. Chunki uning ma’no-mazmuni, mohiyati va nimalar ta’sirida yuzaga kelishini tushunib yetmasdan turib, globallashuv bilan uning qanday aloqasi borligini ham anglash qiyin bo‘ladi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Islom Karimov. O‘zbekiston XXI asr bo‘lag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. - T.: O‘zbekiston, 1997. - B. 33-47.
2. Льюис Б. Ислам: что пошло не так? //Россия в глобальной политике. - Тошкент: - 2003. - № 1. - Б. 94-101; Abou Taleb Hassan (Ed.). Arab and Regional Politics //The Arab Strategic Report 2001-2002. - Cairo: Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, - 2001. - Б. 15-42. (Бундан кейин: Abou Taleb)
3. Islom Karimov. O‘zbekiston XXI asr bo‘lag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. - T.: O‘zbekiston, 1997. - B. 139.
4. Каминский С.А. Институт монархии в странах Арабского Востока. - М.: Восточная литература, 1981; Георгиев А.Г., Озолинг В.В. Нефтяные монархии Аравии. - М.: Издательство МГИМО, 1983. - 224 б.; Закария М.Г., Яковлев А.И. Нефтяные монархии Аравии на пороге XXI века. - М.: Наука, 1998. - 119 б.; Машин В.В., Яковлев А.И. Персидский залив в планах и политике Запада. - М.: Наука, 1985; Васильев А.М. Факелы Персидского залива. - М.: Политиздат, 1976. - 173 б.; Васильев А.М. Персидский залив в эпицентре бури. - М.: Наука, 1983. - 288 б.; Медведко Л.И. К востоку и западу от Суэца. - М.: Издательство МГУ, 1981; Новейшая история арабских стран Азии (отв.ред. В.В.Наумкин). - М.: Восточная литература, 1988.